

Received-Makale Geliş Tarihi 23.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),354-363

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818701

Doç. Dr. Serkan Sipahi

<https://orcid.org/0000-0002-5684-8671>

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Osmaniye/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03h8sa373>

Prof. Dr. Filiz Tavşan

<https://orcid.org/0000-0002-0674-2844>

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03z8fyr40>

İç Mekânda Sürdürülebilir Enerji Kullanımının LEED ve BREEAM Sertifikasyon Sistemlerindeki Yeri¹

The Role of Sustainable Energy Use in Interior Spaces within LEED and BREEAM Certification Systems

ÖZET

Artan enerji tüketimi ve çevresel sorunlar, yapı sektöründe sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, yeşil bina sertifikasyon sistemleri, yapıların çevresel ve enerji performanslarının değerlendirilmesinde önemli araçlar hâline gelmiştir. Özellikle LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemlerinde önemli bir yere sahip enerji kullanımının iç mekânda nasıl kurgulandığının anlaşılması enerji kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir hale getirilmesine önemli katkı sunacaktır. Yapılan çalışma ile iç mekânda sürdürülebilir enerji kullanımının, günümüzde en yaygın kullanılan iki yeşil bina sertifikasyon sistemi olan LEED ve BREEAM çerçevesinde nasıl ele alındığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, her iki sertifikasyon sisteminin iç mekânla doğrudan ilişkili enerji, malzeme, sağlık ve konfor, su, atık yönetimi, kirlilik ve yenilikler başlıkları altındaki kriterleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemlerinin iç mekânda sürdürülebilir enerji kullanımını değerlendirmek için yalnızca enerji ana başlığı altında değil yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin birçok başlığı altında güçlü bir çerçeve sunduğu; ancak bu kriterlerin etkin biçimde uygulanabilmesi için iç mimarlık tasarım sürecinin erken aşamalarından itibaren bütüncül ve enerji odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Çalışmanın, sürdürülebilir iç mekân tasarımı ve enerji verimliliği konularında literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: LEED, BREEAM, İç Mekân, Enerji, Sürdürülebilirlik

ABSTRACT

Increasing energy consumption and environmental problems have made it necessary to develop sustainability-oriented approaches in the building sector. In this context, green building certification systems have become important tools for evaluating the environmental and energy performance of buildings. Understanding how energy use—an essential component of both LEED and BREEAM certification systems—is addressed within interior spaces can make a significant contribution to reducing energy consumption and promoting sustainability. This study aims to examine how sustainable energy use in interior spaces is addressed within LEED and BREEAM, the two most widely used green building certification systems today. Within the scope of the research, the criteria directly related to interior spaces under the headings of energy, materials, health and comfort, water, waste management, pollution, and innovation in both certification systems were comparatively analyzed. As a result, it was determined that LEED and BREEAM provide a robust framework for evaluating sustainable energy use in interior spaces not only under the energy category but also across multiple categories of green building certification systems; however, for these criteria to be implemented effectively, a holistic and energy-focused approach must be adopted from the early stages of the interior design process. The study aims to contribute to the literature on sustainable interior design and energy efficiency.

Keywords: LEED, BREEAM, Interior, Energy, Sustainability

¹ Bu çalışma 2013 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Ana Bilim Dalı'nda 1. Yazar'a ait "Otel iç mekânlarında enerji kullanımı açısından sürdürülebilirlik: Antalya örneği" isimli tezden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Endüstri Devrimi ile hız kazanan teknolojik gelişmeler, çevre kirliliği, doğal kaynakların yoğun tüketimi ve enerji kullanımında önemli artışları beraberinde getirmiştir. Bu süreç, yalnızca doğal çevre üzerinde değil, aynı zamanda insanlığın yaşam kalitesi ve yaşam standartları üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Özellikle kontrolsüz kaynak kullanımı ve artan enerji talebi, çevresel sorunların küresel ölçekte derinleşmesine neden olmuştur (Edwards, 2014; Kibert, 2016). Yaşam kalitesinde gözlemlenen bu olumsuz değişim, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren çevre sorunlarına yönelik farkındalık giderek artmış, bu doğrultuda geliştirilen çevreci yaklaşımlar İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha sistematik hâle gelmiştir. Özellikle 1970'li yılların başında çevresel sorunlar, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınmaya başlanmış; 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı, çevre konularının küresel ölçekte ilk kez tartışıldığı önemli bir dönüm noktası olmuştur (United Nations, 1972).

Sürdürülebilirlik kavramı ise ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayımlanan Brundtland Raporu'nda tanımlanmıştır. Raporla sürdürülebilirlik, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmadan karşılamak" şeklinde ifade edilmiştir (WCED, 1987). Bu tanım, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla sürdürülebilirliğin disiplinler arası bir yaklaşım gerektirdiğini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı; doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre ve ekosistemlerin korunması ile enerji yönetimi gibi temel alanları kapsamaktadır. Günümüzde pek çok disiplinin ilgi alanına giren sürdürülebilirlik, mimarlık ve iç mimarlık alanlarında su verimliliği, enerji korunumu, malzeme seçimi ve iç mekân hava kalitesi gibi kriterler üzerinden değerlendirilmektedir. İç mekân tasarım kararlarının enerji tüketimi ve çevresel etki üzerindeki rolü, sürdürülebilir iç mimarlık yaklaşımının önemini artırmaktadır (Sipahi & Torun, 2019).

Sürdürülebilirlik kavramının kuramsal çerçevesinin ortaya konulmasıyla birlikte, bu kavramın uygulamaya aktarılması ve ölçülebilir hâle getirilmesi gerekliliği gündeme gelmiştir. Mimarlık alanının çok disiplinli yapısı içerisinde sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını bir araya getiren değerlendirme sistemleri geliştirilmiş; bu sistemler aracılığıyla çevresel performansın bütüncül biçimde ele alınması amaçlanmıştır (Cole, 2005; Ding, 2008). Bu bağlamda geliştirilen değerlendirme araçları, kullanıcıların ve uygulayıcıların sürdürülebilirlik kriterlerini daha anlaşılır ve karşılaştırılabilir biçimde değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Sürdürülebilirlik değerlendirme sistemleri, yapıların belirli çevresel performans kriterlerine uygunluğunu ölçmek ve derecelendirmek üzere yapılandırılmıştır. Enerji kullanımı, malzeme seçimi, su verimliliği, iç mekân çevre kalitesi ve kullanıcı konforu gibi kriterler, farklı yapı türlerine göre değişen yöntemlerle ele alınmaktadır (Haapio & Viitaniemi, 2008). Bu yöntemler hem yeni yapılara hem de mevcut yapıların yenilenmesi ve yeniden işlevlendirilmesi süreçlerine uygulanabilmektedir.

Değerlendirme sistemleri sonucunda elde edilen sertifikalar, yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, yapıların çevresel performanslarını belgeleyen önemli göstergeler olarak kabul edilmektedir. Sertifikalı yapıların hem kullanıcı algısı hem de yatırım değeri açısından avantaj sağladığı; bu durumun yapı sektörünü sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarına yönlendirdiği ifade edilmektedir (Retzlaff, 2009; Darko & Chan, 2017).

Sertifika sistemlerinin geçmişine bakıldığında sistemlerin, bina performansının ölçülmesine yönelik erken dönem çalışmalara dayandığı görülmektedir. Uluslararası alanda kabul gören ilk kapsamlı değerlendirme sistemi, 1990 yılında Birleşik Krallık'ta geliştirilen BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) olmuştur (BRE, 2020). BREEAM'in geliştirilmesini takiben farklı ülkelerde çeşitli sertifikasyon sistemleri ortaya çıkmış; günümüzde en yaygın kullanılan sistemler arasında BREEAM, LEED ve HK-BEAM yer almıştır (Todd et al., 2001).

BREEAM sertifika sistemi, yapıların yaşam döngüsünün farklı aşamalarında uygulanabilmesi ve farklı yapı türlerine özgü değerlendirme yöntemleri sunmasıyla öne çıkmaktadır. Sistem; yönetim, enerji, su, malzeme, atık yönetimi, sağlık ve konfor gibi ana başlıklar altında toplanan kriterler aracılığıyla yapıların çevresel performansını puanlamaktadır (BRE, 2020; Saunders, 2008). Bu yönüyle BREEAM, çevresel performansın çok boyutlu olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasyon sistemi ise 1998 yılında ABD’de geliştirilmiş ve kısa sürede küresel ölçekte yaygınlaşmıştır. LEED sistemi, özellikle enerji ve atmosfer, iç mekân çevre kalitesi ve malzeme–kaynak yönetimi kriterleriyle iç mekân tasarımıyla doğrudan ilişkilendirilmektedir (USGBC, 2019). Ticari iç mekânlar ve eğitim yapıları gibi yapı türlerine yönelik özel değerlendirme başlıkları, iç mimarlık disiplininin sürdürülebilirlik sürecindeki rolünü güçlendirmektedir (Kibert, 2016).

Yeşil bina sertifikasyon sistemleri, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir hedef değil; aynı zamanda ekonomik ve toplumsal boyutları olan bütüncül bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. İç mekân tasarım kararlarının enerji tüketimi, kullanıcı sağlığı ve çevresel etki üzerindeki belirleyici rolü dikkate alındığında, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin iç mimarlık pratiği açısından önemli bir değerlendirme aracı olduğu görülmektedir (Vale & Vale, 2013; Szokolay, 2014).

Günümüzde yeşil bina sertifikasyon sistemleri üzerine çok sayıda akademik çalışma yürütülmektedir. Literatürde yer alan bu çalışmalar, yeşil bina sertifikasyonlarının yapıların çevresel performansının değerlendirilmesinde önemli bir araç hâline geldiğini ortaya koymaktadır (Cole, 2005; Ding, 2008; Berardi, 2012). Özellikle LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri hem uluslararası ölçekte yaygın kullanılmaları hem de kapsamlı değerlendirme kriterleri sunmaları nedeniyle akademik araştırmalarda sıklıkla ele alınmaktadır (Todd et al., 2001; Retzlaff, 2009; Haapio & Viitaniemi, 2008).

Yapılan çalışmalar, LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemlerinin yalnızca çevresel sürdürülebilirlik açısından değil; enerji verimliliği, iç mekân çevre kalitesi ve kullanıcı konforu gibi farklı boyutlar açısından da önemli farklılıklar ve benzerlikler içerdiğini göstermektedir (Saunders, 2008; Zimmerman & Kibert, 2007; Darko & Chan, 2017). Bu sistemlerin değerlendirme yaklaşımlarındaki farklılıklar, enerji kullanımı ve iç mekân tasarım kararlarının sertifikasyon sürecine yansımaları biçimini doğrudan etkilemektedir (Kats, 2003; Yudelson, 2010).

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemlerinin çoğunlukla bina genel performansı üzerinden değerlendirildiği, iç mekân ölçeğinde enerji kullanımına doğrudan odaklanan çalışmaların ise daha sınırlı olduğu görülmektedir (Berardi, 2012; Cole, 2019). Bu durum, iç mimarlık disiplininin sürdürülebilir enerji kullanımındaki rolünün yeterince vurgulanmadığını ortaya koymaktadır (Kibert, 2016; Vale & Vale, 2013).

Bu çalışma kapsamında, LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri bina enerji kullanımı bağlamında ele alınmış ve iç mekân tasarımında doğrudan etkili olan kriterler üzerinden değerlendirilmiştir. Aydınlatma, HVAC sistemleri, malzeme seçimi, iç mekân hava kalitesi ve kullanıcı konforu gibi kriterlerin enerji performansı üzerindeki etkisi, sertifikasyon sistemlerinin ilgili başlıkları çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu yaklaşım, sürdürülebilir enerji kullanımının iç mekân ölçeğinde değerlendirilmesine yönelik literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır (Szokolay, 2014; Lechner, 2015; Kwok & Grondzik, 2018).

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Yapılan çalışmanın materyalini LEED v4.1 ve BREEAM yeşil bina sertifikasyon sistemleri kılavuz ve dökümanların yanı sıra binalarda enerji kullanımına yönelik diğer uluslararası yönetmelik (ASHRAE, WHO, IES, vb.) ve dökümanlar (hakemli bilimsel makaleler, kitaplar ve raporlar) oluşturmaktadır.

2.2. Yöntem

Araştırma 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında yapılan literatür çalışması ile yeşil bina değerlendirme sistemlerinin tarihsel gelişimi ve bu sistemlerin iç mekân performansı üzerindeki etkileri kapsamlı bir literatür taramasıyla incelenmiştir. Bu aşamada, sürdürülebilir yapı tasarımı, enerji verimliliği ve iç mekân çevresel kalite ilişkisini ele alan uluslararası çalışmalar analiz edilmiştir.

İkinci aşamada, LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri iç mekân enerji kullanımı ile doğrudan veya dolaylı ilişkili kriterler açısından incelenmiştir. Kriterler, değerlendirme yaklaşımları açısından karşılaştırılmış; benzerlik ve farklılıklar tablo ve şemalar aracılığıyla ortaya konmuştur.

Çalışmanın son aşamasında iç mekân enerji kullanımı için karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede iç mekânda enerji tüketimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kriterler dikkate alınarak tartışılmıştır. Sonuç olarak hangi alt kriterin iç mekânda enerji kullanımını nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmanın ilk aşamasında LEED ve BREEAM sertifika sistemlerinin ana başlıkları karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve kriterlerin karşılaştırılması sonucunda iç mekân için yapılacak olan düzenlemelerde kullanılan başlıklar tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. LEED ve BREEAM yeşil bina sertifika sistemlerinin ana başlıkları üzerinden İç Mekânda sürdürülebilir enerji kullanımı ana başlıklarının belirlenmesi

LEED	BREEAM	Oluşturulan Başlıklar	İç Mekân ile İlişkisi
Yönetim	Yönetim	-	-
Enerji ve Atmosfer	Enerji	Enerji	Var
Malzeme ve Kaynaklar	Malzeme	Malzeme	Var
İç Mekân Ortam Kalitesi	Sağlık ve Konfor	Sağlık ve Konfor	Var
Su	Su	Su	Var
Ekstra Puan	Yenilikler	Yenilikler	Var
	Atık Yönetimi	Atık Yönetimi	Var
	Ulaşım	-	-
	Alan Kullanımı ve Ekoloji	-	-
	Kirlilik	Kirlilik	Var

Yapılan analizler sonucunda Tablo 3.'de görüldüğü üzere yönetim, enerji, malzeme, sağlık ve konfor, su, yenilikler, atık yönetimi ve kirlilik başlıkları iç mekânda sürdürülebilirlik için düzenlemelere yönelik ana başlıklar olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda iç mekân ile ilişkili olarak ele alınan ana başlıklar Enerji, Malzeme, Sağlık ve Konfor, Su, Yenilikler, Atık Yönetimi olarak sıralanmaktadır.

Belirlenen ana başlıklar doğrultusunda LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemlerinin alt kriterleri incelenmiştir. Bu doğrultuda ilgili başlıkların alt kriterleri oluşturulmuştur. Oluşturulan kriterler Tablo 2.'de görülmektedir.

Tablo 2. Belirlenen ana başlıklar çerçevesinde iç mekânda sürdürülebilirlik için oluşturulan kriterler

Değerlendirme Kategorileri	Değerlendirme Kıstasları
Enerji	Enerji tasarruf sistemleri
	Yapı tasarımı ve enerji tasarrufu
	Temel iklimlendirme yönetimi
	Yenilenebilir enerji kullanımı
	Düşük karbon teknolojileri kullanımı
	Enerji alt ölçümleri
	Yapı sistemlerinde enerji verimliliği
Kirlilik	Soğutucu ekipman kullanımı
	Atık yönetimi
	Azot oksit salınımı
Malzeme	Geri dönüşüm
	Dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı
	Sorumlu kaynak yönetimi
	Malzemelerin yaşam döngüsünün çevreye etkisi
	Malzemelerin sağlamlığı
Atık yönetimi	Dönüştürülmüş inşaat malzemesi kullanımı
	Atık yapıları
	Geri dönüşüm olanakları
Su	Su tüketimi
	Verimli ekipman kullanımı
	Suyun geri dönüştürülmesi
Sağlık ve konfor	Gün ışığı kullanımı
	Hijyen Güvenlik Ses ve gürültü konforu
	Sigara duman kontrolü
	Isısal konfor
	Akustik
	İç mekân hava kalitesi
	Işık düzeyleri
Yenilikler	Örnek performans düzeyleri
	Onaylı Firma kullanımı
	Yenilikçi teknikler

İç mekânda enerji tasarruf sistemleri, sürdürülebilir iç mimarlık uygulamalarının temel bileşenlerinden biridir. Pérez-Lombard, Ortiz ve Pout (2008), iç mekâna bağlı sistemlerin bina toplam enerji tüketiminde önemli paya sahip olduğunu belirtmektedir. LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri, yüksek verimli aydınlatma, otomasyon ve kontrol sistemlerinin kullanımını iç mekân enerji performansının artırılmasında öncelikli kriterler arasında değerlendirmektedir (USGBC, 2019; BRE, 2020).

İç mekân tasarımında planlama kararları, mekânsal derinlik ve gün ışığı erişimi enerji tüketimini doğrudan etkilemektedir. Reinhart ve Wienold (2011), gün ışığına dayalı tasarım stratejilerinin yapay aydınlatma ihtiyacını önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur. Lechner (2015) ise iç mekân planlamasının enerji tasarrufu stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.

İç mekânda iklimlendirme yönetimi, enerji tüketimi ile kullanıcı konforu arasında denge kurulmasını gerektirmektedir. ASHRAE 55 standardı, termal konfor koşullarının enerji verimliliğiyle birlikte ele alınması gerektiğini belirtmektedir (ASHRAE, 2017). LEED ve BREEAM sistemleri, zonlama ve kullanıcı kontrollü HVAC çözümlerini iç mekân enerji yönetiminde etkili araçlar olarak değerlendirmektedir (USGBC, 2020; BRE, 2018).

Yenilenebilir enerji sistemleri, iç mekânlarda dolaylı olarak enerji tüketiminin çevresel etkisini azaltmaktadır. Kibert (2016), yenilenebilir enerjiyle beslenen sistemlerin sürdürülebilir iç mekân tasarımını desteklediğini belirtmektedir. LEED ve BREEAM, yenilenebilir enerji kaynaklarının bina ve iç mekân sistemleriyle entegrasyonunu teşvik etmektedir (USGBC, 2019; BRE, 2020).

Düşük karbon teknolojileri, özellikle iç mekân aydınlatması ve iklimlendirme sistemlerinde öne çıkmaktadır. Cabeza ve arkadaşları (2014), enerji verimli sistemlerin karbon emisyonlarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur. LEED ve BREEAM sistemleri, LED aydınlatma ve yüksek verimli HVAC ekipmanlarını karbon azaltım stratejilerinin temel unsurları olarak değerlendirmektedir (USGBC, 2020; BRE, 2020).

Enerji alt ölçüm sistemleri, iç mekân bazında enerji tüketiminin izlenmesine olanak tanımaktadır. ASHRAE 90.1 standardı, alt ölçümlerin enerji yönetiminde kritik rol oynadığını vurgulamaktadır (ASHRAE, 2019). LEED, iç mekân enerji performansının ölçülebilirliğini artırmak amacıyla bu sistemleri teşvik etmektedir (USGBC, 2020).

İç mekân elemanlarının bina kabuğu ve teknik sistemlerle uyumlu çalışması, enerji kayıplarının azaltılmasını sağlamaktadır. Kwok ve Grondzik (2018), sistem entegrasyonunun sürdürülebilir iç mekân tasarımının temel ilkelerinden biri olduğunu belirtmektedir. BREEAM bu yaklaşımı enerji performansı kriterleri kapsamında değerlendirmektedir (BRE, 2020).

Soğutucu ekipmanlarda kullanılan akışkanlar, çevresel etki açısından önemli bir kriterdir. ASHRAE (2019), düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanların kullanımını önermektedir. LEED ve BREEAM, bu tür sistemleri çevresel kirliliğin azaltılmasına yönelik önemli bir araç olarak ele almaktadır (USGBC, 2019; BRE, 2020).

İç mekân kullanım sürecinde oluşan atıkların yönetimi, sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Kibert (2016), etkin atık yönetiminin enerji ve kaynak tüketimini dolaylı olarak azalttığını belirtmektedir. LEED ve BREEAM, iç mekânlarda atık ayrıştırma alanlarının tasarıma entegre edilmesini teşvik etmektedir (USGBC, 2020; BRE, 2018).

Azot oksit emisyonları, özellikle yanma temelli sistemlerin kullanıldığı iç mekânlarda çevresel ve sağlık açısından risk oluşturmaktadır. ASHRAE (2017), düşük NOx emisyonlu sistemlerin kullanımını önermektedir. BREEAM, bu kriteri kirlilik başlığı altında değerlendirmektedir (BRE, 2020).

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, iç mekânlarda enerji ve kaynak verimliliğini artırmaktadır. Cabeza ve arkadaşları (2014), geri dönüşümün üretim sürecindeki enerji ihtiyacını azalttığını ortaya koymuştur. LEED ve BREEAM bu yaklaşımı malzeme kriterleri kapsamında desteklemektedir (USGBC, 2019; BRE, 2020).

Dönüştürülmüş malzemeler, iç mekânların çevresel etkisini azaltmaktadır. Kibert (2016), bu tür malzemelerin sürdürülebilir iç mimarlık uygulamalarında önemli rol oynadığını vurgulamaktadır. LEED, dönüştürülmüş içerikli malzemeleri puanlama kriterleriyle teşvik etmektedir (USGBC, 2020).

Sorumlu kaynak yönetimi, malzeme tedarik sürecinin çevresel duyarlılıkla yürütülmesini kapsamaktadır. Edwards (2014), sertifikalı ve izlenebilir kaynakların sürdürülebilir tasarım açısından önemini vurgulamaktadır. LEED ve BREEAM bu yaklaşımı malzeme değerlendirme kriterleri kapsamında ele almaktadır (USGBC, 2019; BRE, 2020).

Yaşam döngüsü değerlendirmesi, iç mekân tasarımında uzun vadeli çevresel etkilerin analiz edilmesini sağlamaktadır. Cabeza ve arkadaşları (2014), LCA temelli yaklaşımların sürdürülebilir tasarımda kritik rol oynadığını belirtmektedir. LEED bu yöntemi malzeme seçiminde teşvik etmektedir (USGBC, 2020).

Dayanıklı malzemelerin kullanımı, bakım ve yenileme sıklığını azaltarak dolaylı enerji tasarrufu sağlamaktadır. Kwok ve Grondzik (2018), malzeme dayanıklılığının sürdürülebilir iç mekân kalitesinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etmektedir.

Gün ışığı, iç mekânlarda enerji tasarrufu ve kullanıcı konforunu birlikte sağlamaktadır. Reinhart ve Wienold (2011), gün ışığına dayalı tasarımın görsel konforu artırdığını göstermiştir. LEED ve BREEAM bu kriteri iç mekân kalite değerlendirmelerinde öncelikli olarak ele almaktadır (USGBC, 2020; BRE, 2020).

İç mekânlarda hijyen ve akustik konfor, kullanıcı sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. WHO (2018), gürültü kontrolünün iç mekân sağlığı açısından önemini vurgulamaktadır. BREEAM bu unsurları sağlık ve konfor kriterleri kapsamında değerlendirmektedir (BRE, 2020).

Sigara dumanı, iç mekân hava kalitesini olumsuz etkilemektedir. USGBC (2019), sigara dumanı kontrolünü LEED kapsamında önemli bir iç mekân kalite kriteri olarak ele almaktadır. ASHRAE (2017) de bu yaklaşımı desteklemektedir.

Isısal konfor, kullanıcı memnuniyeti ile enerji performansı arasında doğrudan ilişkilidir. ASHRAE 55 standardı, termal konfor koşullarının enerji verimliliğiyle dengelenmesini önermektedir (ASHRAE, 2017). Kwok ve Grondzik (2018) bu kriterin iç mekân tasarımında temel rol oynadığını belirtmektedir.

Akustik konfor, iç mekân algısını ve kullanıcı performansını doğrudan etkilemektedir. Kang (2007), iç mekân akustığının mekânsal kalite üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. BREEAM bu kriteri sağlık ve konfor başlığı altında değerlendirmektedir (BRE, 2020).

İç mekân hava kalitesi, sürdürülebilir iç mekân tasarımının temel bileşenlerinden biridir. Fisk (2000), hava kalitesinin kullanıcı sağlığı üzerindeki etkilerini detaylı biçimde ele almıştır. LEED ve BREEAM, düşük emisyonlu malzemeler ve etkin havalandırma sistemlerini bu kapsamda teşvik etmektedir (USGBC, 2019; BRE, 2020).

Uygun ışık düzeyleri, görsel konfor ve enerji verimliliği arasında denge kurulmasını gerektirmektedir. Boyce (2014), aydınlatma düzeylerinin kullanıcı performansı üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. LEED, bu kriteri iç mekân kalite değerlendirmesinde ele almaktadır (USGBC, 2020).

İncelenen başlıklar içerisinde, enerji ile doğrudan ilişkili olduğu değerlendirilen kriterler seçilerek yeni alt başlıklar oluşturulmuştur. Bu başlıklar; Kütle tasarımı, mekân organizasyonu ve enerji, Gün ışığı ve güneş enerjisinin kullanımı, Yapay aydınlatma düzeyleri ve ışık kirliliği, Enerji tasarrufu sağlayan sistemler, İklimlendirme sistemleri olarak sıralanabilir. Daha sonra, belirlenen ana başlıklar doğrultusunda alt kıstaslar tanımlanmış ve her bir alt kriter için değerlendirme soruları oluşturulmuştur. Belirlenen alt kıstaslar Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. İç Mekânda Enerji Kullanımı ve Alt Başlıkları

Ana Başlık	Alt Kriter
Kütle Tasarımı, Mekân Organizasyonu ve Enerji	Yapı boyutları ile yapı kütesinin araziyle bütünleşme durumu
	Yapının rüzgâr yolları üzerindeki etkisi
	Yapı kabuğunda, iç mekân ile dış mekân arasında bağlayıcı görev üstlenen ara geçiş mekânlarının tasarımı
	Yapı kabuğunda kullanılan yalıtım malzemeleri
	Yapılarda mekân organizasyonu ile gün ışığından yararlanma düzeyi
	Yapılarda mekân planlaması ve doğal havalandırmanın etkinliği
	Yapılarda mekân planlaması ile ısınma ilişkisi
Gün Işığı ve Güneş Enerjisi	Tüketilen enerjinin belirli bir bölümünün güneş enerjisinden karşılanması
	Güneş enerjisi sistemlerinin yapıda belirli enerji tüketim gruplarını karşılaması
	Kullanılan güneş enerjisi türü
	Gün ışığından aktif yararlanma düzeyi
	Gün ışığından etkin yararlanma amacıyla kullanılan cam türleri
	Gün ışığından aktif yararlanma kapsamında kullanılan gölgeleme elemanları ve güneş kırıcılar
	Cam yüzey oranları
	İç mekânda yansıtıcı yüzeylerin kullanımı
	Cephelerde ışık raflarının kullanımı
	Anidolik sistemlerin kullanımı
	Lazer kesim panellerin kullanımı
	Işık kılavuzlarının kullanımı
	Gün ışığı tüplerinin kullanımı
	Fiber optik teknolojisinin kullanımı
Parıltı ve kamaşma etkilerinin önlenmesine yönelik uygulamalar	

Tablo 3. İç Mekânda Enerji Kullanımı ve Alt Başlıkları-Devamı

Ana Başlık	Alt Kriter
Yapay Aydınlatma ve Işık Kirliliği	Gece gökyüzü ve gök cisimlerinin algılanabilirliğinin korunması
	Aydınlatmanın mekân sınırları dışına taşmasının önlenmesi
	Işık dalgalarının yönlendirilmesi ve enerji tasarruflu lamba kullanımı
	Projektör kullanımı yerine LED aydınlatma elemanlarının tercih edilmesi
	Fotosel sistemlerinin kullanımı
Enerji Tasarruf Sistemleri	Işık kaynaklarının gizlenmesi ve yalnızca aydınlatılan alanların görünür kılınması
	Otopark alanlarında havalandırma sistemlerinin kullanımı
	Otel odalarında havalandırma sistemlerinin çalışma saatleri
	Otopark alanlarında aydınlatma düzenlemeleri
	Split veya pencere tipi havalandırma elemanlarının kullanılmaması
	Çamaşır yıkama süreçlerinde güneş enerjisinden yararlanılması
	Enerji etkin cihazların kullanımı
	Aydınlatmada PLC lambaların kullanımı
	Zaman ayarlı sistemlerin kurulması
	Hareket sensörlerinin kullanımı
	Kullanılan ampullerin watt değerleri
	Asansörlerin park etme katlarının belirlenmesi
	Bina yalıtımının sağlanması
	Giriş alanlarında döner kapı veya çift sıralı kapı kullanımı
	Tuvaletlerde fotoselli armatürlerin kullanımı
	Sıcak su sistemleri ve sıcak su üretim yöntemleri
	Yemek pişirme süreçlerinde enerji verimliliği
İklimlendirme	Pasif iklimlendirme sistemleri ve bu sistemlerden yararlanma düzeyi
	Yapıda yalıtımın sağlanması
	Doğal havalandırma sistemlerinin kullanımı

Yapıların enerji performansının değerlendirilmesinde kütle tasarımı ve mekân organizasyonu belirleyici bir rol üstlenmektedir. Yapı boyutlarının ve kütle formunun araziyle uyumlu biçimde ele alınması, güneşlenme süreleri, rüzgâr etkileri ve ısı kayıpları üzerinde doğrudan etkili olmakta; bu durum binanın toplam enerji ihtiyacını azaltmaktadır. Literatürde, topografya ve iklim verileriyle uyumlu tasarlanan yapı kütlelerinin, pasif enerji kazanımlarını artırdığı ve mekanik sistemlere olan bağımlılığı azalttığı vurgulanmaktadır (Szokolay, 2014; Lechner, 2015). Benzer biçimde, rüzgâr yönleri dikkate alınarak yapılan yerleşim kararları, doğal havalandırma potansiyelini artırarak iç mekân konfor koşullarının daha düşük enerji tüketimiyle sağlanmasına katkı sunmaktadır (Kwok & Grondzik, 2018).

Yapı kabuğunda iç ve dış mekân arasında bağlayıcı görev üstlenen yarı açık ve ara geçiş mekânları, ısıl tampon bölge oluşturarak enerji kayıplarını sınırlandırmaktadır. Bu mekânlar, özellikle sıcaklık farklarının yüksek olduğu iklim bölgelerinde, iç mekân konforunu destekleyen önemli bir pasif tasarım stratejisi olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda yapı kabuğunda kullanılan yalıtım malzemelerinin niteliği, enerji etkinliğin sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Yüksek performanslı ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma yüklerini azaltarak bina enerji tüketimini önemli ölçüde düşürmektedir (ASHRAE, 2019).

Mekân organizasyonu ile gün ışığından yararlanma arasındaki ilişki, enerji performansını doğrudan etkileyen bir diğer temel unsurdur. Mekânların işlevlerine göre gün ışığına erişimi dikkate alınarak planlanması, yapay aydınlatma ihtiyacını azaltmakta ve kullanıcı konforunu artırmaktadır. Gün ışığının etkin biçimde kullanılması hem enerji tüketimini düşürmekte hem de iç mekân kullanıcılarının görsel konforunu desteklemektedir (Reinhart & Wienold, 2011). Bununla birlikte, mekân planlamasının doğal havalandırmayı destekleyecek biçimde kurgulanması, iç hava kalitesini artırırken enerji tüketiminin azalmasına katkı sağlamaktadır (Kwok & Grondzik, 2018).

Gün ışığı ve güneş enerjisinden yararlanma, sürdürülebilir yapı tasarımında enerji etkinliğini artıran başlıca stratejiler arasında yer almaktadır. Yapıların enerji ihtiyacının belirli bir bölümünün güneş enerjisi sistemleriyle karşılanması, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmaktadır. Güneş enerjisinin elektrik üretimi, sıcak su temini ya da belirli enerji tüketim gruplarının karşılanmasında kullanılması, özellikle yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde önemli bir değerlendirme ölçütü olarak ele alınmaktadır (USGBC, 2019; BRE, 2020). Gün ışığından aktif yararlanmayı destekleyen cam türleri, gölgeleme elemanları ve güneş kırıcılar, aşırı ısınma ve kamaşma sorunlarını önleyerek enerji verimliliğini artırmaktadır (Lechner, 2015).

Cam yüzey oranlarının dengeli biçimde belirlenmesi, gün ışığı kazanımları ile ısı kayıpları arasında optimum bir denge kurulmasını sağlamaktadır. İç mekânda yansıtıcı yüzeylerin kullanımı, ışığın mekân içinde daha derinlere ulaşmasına katkı sunarken, cephelerde kullanılan ışık rafları ve gelişmiş gün ışığı sistemleri yapay aydınlatma ihtiyacını azaltmaktadır. Anidolik sistemler, ışık kılavuzları, gün ışığı tüpleri ve fiber optik teknolojiler gibi yenilikçi çözümler, gün ışığının mekâna kontrollü ve verimli biçimde aktarılmasına olanak

tanılmaktadır (IES, 2018; Reinhart & Wienold, 2011). Bu sistemlerin doğru kullanımı, parıltı ve kamaşma etkilerinin önlenmesine de katkı sağlamaktadır.

Yapay aydınlatma uygulamaları ve ışık kirliliği, enerji tüketimi ve çevresel etkiler açısından dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Gece gökyüzü ve gök cisimlerinin algılanabilirliğinin korunması, dış aydınlatmanın kontrol altına alınmasını gerektirmektedir. Aydınlatmanın yapı sınırları dışına taşmasının önlenmesi, ışık dalgalarının doğru yönlendirilmesi ve enerji tasarruflu aydınlatma elemanlarının kullanımı, hem enerji verimliliği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemlidir (WHO, 2018). Projektör yerine LED aydınlatma elemanlarının tercih edilmesi, fotosel sistemlerinin kullanılması ve ışık kaynaklarının gizlenerek yalnızca aydınlatılan alanların görünür kılınması, enerji tüketimini azaltan etkili uygulamalar arasında yer almaktadır (Boyce, 2014).

Enerji tasarruf sistemleri, yapı genelinde enerji tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlayan bütüncül yaklaşımlar sunmaktadır. Otopark alanlarında havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin sensörlerle kontrol edilmesi, otel odalarında havalandırma sistemlerinin kullanım sürelerinin sınırlandırılması ve enerji etkin cihazların tercih edilmesi, işletme sürecinde önemli enerji kazanımları sağlamaktadır (ASHRAE, 2019). Bunun yanı sıra, zaman ayarlı sistemler, hareket sensörleri, düşük watt değerine sahip ampuller, asansörlerin park etme katlarının belirlenmesi ve bina yalıtımının güçlendirilmesi enerji tüketimini azaltan uygulamalardır. Giriş alanlarında döner kapı ya da çift sıralı kapı kullanımı ve tuvaletlerde fotoselli armatürlerin tercih edilmesi de enerji verimliliğine katkı sunmaktadır (USGBC, 2020).

İklimlendirme sistemlerinde pasif tasarım stratejilerinin benimsenmesi, sürdürülebilir yapı yaklaşımının temel bileşenlerinden biridir. Pasif iklimlendirme sistemleri, güneş kazançları, doğal havalandırma ve yalıtım gibi unsurlar aracılığıyla enerji tüketimini azaltmaktadır. Yapıda etkin bir yalıtım sağlanması ve doğal havalandırma sistemlerinin kullanılması, iç mekân konforunun düşük enerji tüketimiyle sağlanmasına olanak tanımaktadır (Kibert, 2016; Lechner, 2015).

4. SONUÇ

Yapılan çalışma ile iç mekânda sürdürülebilir enerji kullanımının LEED ve BREEAM yeşil bina sertifikasyon sistemleri çerçevesinde nasıl ele alındığı incelenmiş ve iç mimarlık disiplini açısından değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen karşılaştırmalı analizler ile iki sertifikasyon sistemi birleştirilerek iç mekânda enerji kullanımına yönelik yaklaşımlar ortaya konulmuş ve detaylı olarak açıklanmıştır.

Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda, iç mekân tasarımıyla doğrudan ilişkili sürdürülebilir enerji kullanımı kriterlerinin Kütle Tasarımı, Mekân Organizasyonu ve Enerji, Gün Işığı ve Güneş Enerjisi, Yapay Aydınlatma ve Işık Kirliliği, Enerji Tasarruf Sistemleri ve İklimlendirme ana başlıkları altında toplandığı belirlenmiştir. Bu ana başlıklar altında geliştirilen alt kriterlerin, iç mimarlık tasarım kararlarının yapıların enerji performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymada etkili bir değerlendirme çerçevesi sunduğu görülmüştür. Bu bağlamda, enerji verimliliğini önceleyen tasarım yaklaşımlarının iç mekân ölçeğinde bütüncül biçimde ele alınmasının, sürdürülebilir iç mimarlık uygulamalarının geliştirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri çerçevesinde geliştirilen kriterlerin, iç mekânda sürdürülebilir enerji kullanımını değerlendirmek için güçlü bir referans sunduğu görülmektedir. Ancak bu kriterlerin etkin biçimde uygulanabilmesi, iç mimarlık tasarım sürecinin erken aşamalarından itibaren enerji, çevre ve kullanıcı odaklı yaklaşımların birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, iç mimarlık disiplini içinde sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik kriterlerin sistematik biçimde ele alınmasına katkı sağlamayı amaçlamakta ve gelecekte yapılacak çalışmalara kuramsal ve uygulamaya dönük bir çerçeve sunmaktadır.

Bu anlamda İç mimarlık tasarım sürecinin erken aşamalarında sürdürülebilir enerji kullanımını destekleyen kriterlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. Özellikle mekânsal organizasyon, gün ışığı erişimi ve iç mekân zonlaması gibi kararların, yalnızca işlevsel ve estetik gereklilikler doğrultusunda değil, enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda da değerlendirilmesi gerekmektedir. LEED ve BREEAM kriterlerinin, iç mimarlık tasarım sürecinde bir kontrol listesi olarak kullanılması, enerji performansının tasarımın ilk aşamalarında yönlendirilmesine katkı sağlayabilir.

Çalışmayı izleyecek diğer araştırmalarda Ayrıca ilerleyen çalışmalarda yapılan çalışma kapsamında geliştirilen kriter setinin, farklı yapı türleri (konut, ofis, eğitim yapıları, sağlık yapıları vb.) ve farklı iklim bölgeleri için uygulanarak test edilmesi yerinde olacaktır. Bu tür çalışmalar, iç mekânda sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik kriterlerin genellenebilirliğini ve geçerliliğini artıracaktır.

Ayrıca; LEED ve BREEAM dışında kalan diğer yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin (örneğin WELL, DGNB) iç mekân odaklı kriterler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi, literatüre önemli katkılar sağlayabilir. Kullanıcı davranışlarının iç mekân enerji tüketimi üzerindeki etkisinin nicel yöntemlerle ele alınması da sürdürülebilir iç mekân tasarımına yönelik gelecekteki çalışmalar için önemli bir araştırma alanı olarak değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- ASHRAE. (2017). *ASHRAE Standard 55: Thermal environmental conditions for human occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- ASHRAE. (2019). *ASHRAE Standard 90.1: Energy standard for buildings except low-rise residential buildings*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- Berardi, U. (2012). Sustainability assessment in the construction sector. *Sustainable Development*, 20(6), 411–424. <https://doi.org/10.1002/sd.532>
- Bluyssen, P. M. (2009). *The indoor environment handbook: How to make buildings healthy and comfortable*. Earthscan.
- Boyce, P. R. (2014). *Human factors in lighting (3rd ed.)*. CRC Press.
- BRE. (2016). *BREEAM International New Construction 2016*. Building Research Establishment.
- BRE. (2018). *BREEAM International Refurbishment and Fit-Out*. Building Research Establishment.
- BRE. (2020). *BREEAM International New Construction: Technical manual*. Building Research Establishment.
- Cabeza, L. F., Rincón, L., Vilariño, V., Pérez, G., & Castell, A. (2014). Life cycle assessment (LCA) and life cycle energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 29, 394–416. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.037>
- Cole, R. J. (2005). Building environmental assessment methods. *Building Research & Information*, 33(5), 455–469. <https://doi.org/10.1080/09613210500219063>
- Cole, R. J. (2019). Transitioning from green to regenerative design. *Building Research & Information*, 47(1), 53–67. <https://doi.org/10.1080/09613218.2018.1470737>
- Darko, A., & Chan, A. P. C. (2017). Review of barriers to green building adoption. *Sustainable Development*, 25(3), 167–179. <https://doi.org/10.1002/sd.1651>
- Ding, G. K. C. (2008). Sustainable construction—The role of environmental assessment tools. *Journal of Environmental Management*, 86(3), 451–464. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.12.025>
- Djordjevic, A., & Cotton, A. (2011). Communicating the sustainability message. *Building Research & Information*, 39(4), 381–393.
- Edwards, B. (2014). *Rough guide to sustainability (4th ed.)*. RIBA Publishing.
- EPA. (2016). *Advancing sustainable materials management: Facts and figures*. U.S. Environmental Protection Agency.
- European Commission. (2011). *Roadmap to a resource efficient Europe*. Publications Office of the European Union.
- Fisk, W. J. (2000). Health and productivity gains from better indoor environments. *Indoor Air*, 10(4), 221–228. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0668.2000.010004221.x>
- Frontczak, M., & Wargocki, P. (2011). Literature survey on factors influencing human comfort. *Building and Environment*, 46(4), 922–937. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.10.021>
- Gibberd, J. (2003). Building systems for sustainability. *Building Research & Information*, 31(3–4), 196–207.

- Gustavsson, L., Joelsson, A., & Sathre, R. (2010). Life cycle primary energy use and carbon emission. *Energy and Buildings*, 42(2), 230–242. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.08.008>
- Haapio, A., & Viitaniemi, P. (2008). Environmental effect of structural solutions. *Building and Environment*, 43(9), 1545–1556. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2007.09.007>
- Hill, R., & Bowen, P. (1997). Sustainable construction. *Construction Management and Economics*, 15(3), 223–239.
- IES. (2018). *The lighting handbook (10th ed.)*. Illuminating Engineering Society.
- Kang, J. (2007). *Urban sound environment*. Taylor & Francis.
- Kats, G. (2003). *The costs and financial benefits of green buildings*. California Sustainable Building Task Force.
- Kibert, C. J. (2016). *Sustainable construction: Green building design and delivery (4th ed.)*. Wiley.
- Kwok, A. G., & Grondzik, W. T. (2018). *The green studio handbook (2nd ed.)*. Routledge.
- Langston, Y. L., Langston, C. A., & Roper, K. O. (2008). *Sustainability indicators for facilities management*. *Facilities*, 26(9/10), 334–345.
- Lechner, N. (2015). *Heating, cooling, lighting: Sustainable design methods for architects (4th ed.)*. Wiley.
- Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008). Buildings energy consumption review. *Energy and Buildings*, 40(3), 394–398. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007>
- Reinhart, C. F., & Wienold, J. (2011). The daylighting dashboard. *Energy and Buildings*, 43(12), 3621–3634. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.030>
- Retzlaff, R. (2009). Green buildings and assessment systems. *Sustainable Development*, 17(5), 279–292. <https://doi.org/10.1002/sd.376>
- Saunders, T. (2008). *A discussion document comparing international environmental assessment methods*. BRE Press.
- Sipahi, S., & Torun, A. (2019). İç mimarlık lisans eğitimi, dersler ve sürdürülebilirlik. *Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 8(Özel Sayı), 31–44.
- Szokolay, S. V. (2014). *Introduction to architectural science (3rd ed.)*. Routledge.
- Todd, J. A., Crawley, D., Geissler, S., & Lindsey, G. (2001). *Comparative assessment of environmental performance tools*. *Building Research & Information*, 29(5), 324–338. <https://doi.org/10.1080/09613210110064268>
- United Nations. (1972). *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*. United Nations.
- USGBC. (2019). *LEED v4.1 for Building Design and Construction*. U.S. Green Building Council.
- USGBC. (2020). *LEED v4.1 Interior Design and Construction*. U.S. Green Building Council.
- Vale, B., & Vale, R. (2013). *Living within a fair share ecological footprint*. Routledge.
- WCED. (1987). *Our common future*. World Commission on Environment and Development.
- WHO. (2018). *Environmental noise guidelines for the European region*. World Health Organization.
- Yudelson, J. (2010). *The green building revolution*. Island Press.
- Zimmerman, A., & Kibert, C. (2007). Informing green building assessment. *Journal of Construction Engineering and Management*, 133(3), 181–192.